

TURKIY XALQLAR TOPISHMOQLARI TARIXIDAN

Djumayeva Moxira Turaqulovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14551676>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 15- Dekabr 2024 yil

Ma'qullandi: 18- Dekabr 2024 yil

Nashr qilindi: 24- Dekabr 2024 yil

KEY WORDS

folklor, topishmoq, turkiy xalqlar, «Kodeks kumanikus», qiyosiy-tipologik, tarixiy-tadrijiy.

ABSTRACT

Ushbu maqolada umumturkiy folklorshunoslikda ahamiyatga ega bo'lgan topishmoq janri tarixini o'rganilishiga oid ba'zi ma'lumotlar berilgan. Yillar davomida deyarli o'zgarishga uchramay yashab kelayotgan turkiy xalqlar topishmoqlarining tarixiy asoslari mushtarak ekanligi yoritilgan.

Ma'lumki, azal-azaldan turkiy xalqlarning tili, dini, urf-odat va marosimlari, qadriyat va an'analari mushtarak bo'lib, davrlar o'tishi bilan ayrim o'ziga xosliklar shakllangan. Qadimdan yonma-yon yashagan turkiy xalqlarning folklori ham o'zaro ta'sir va adabiy aloqalar natijasida taraqqiy etgan, bir-birini boyitgan. Bu xalqlarning folklorini qiyosiy tipologik o'rganish umumturkiy folklorshunoslik masalalarini yoritishda dolzarblik kasb etadi. Bilamizki, turkiy xalqlar folklorining eng qadimiy namunalari bevosita jonli og'zaki ijro orqali bizgacha etib kelmagan bo'lsa-da, ajdodlarimiz badiiy tafakkurining ko'hna namunalari yunon, xitoy, fors-tojik va arab tilida bitilgan yozma manbalar, zardo'shtiylikning mo'tabar kitobi «Avesto», shuningdek, Mahmud Qoshg'ariyning «Devonu lug'otit-turk» asari, O'rta asrlarda yaratilgan ko'plab adabiy, ilmiy va ma'rifiy asarlardan o'rin olganligi xarakterlidir.

Zero, topishmoqlarning to'planishi va ommalashtirilishi tarixi xususida so'z yuritganda ham yozma manbalardan joy olgan topishmoq janriga mansub folklor materiallarini nazardan soqit qilmaslik kerak bo'ladi. Ma'lumki, topishmoq xalq og'zaki badiiy ijodining eng keng tarqalgan va ayni paytda, nihoyatda qadimiy janrlaridan biri sanaladi. Topishmoq turkiy xalqlar folklorining qadimiy janrlaridan biridir. Mahmud Qoshg'ariyning «Devonu lug'otit-turk» asarida topishmoq terminining «tabuzug'» atamasi keltirilganligi ham shu fikrni tasdiqlaydi. Garchi bu manbada biror topishmoq matni mavjud bo'lmasa-da, «tabuzug' tabuzdim», ya'ni «Men undan bir topishmoqni so'radim» [14, 429] birikmasining qayd etilishi XI asrda topishmoq aytish an'anasi keng rivojlanganligidan dalolat beradi. XIII-XIV asrlarga oid yozma manbalardagi folklor materiallari esa o'rta asrlardayoq topishmoqlarni to'plash va ommalashtirishga kirishilganligini ko'rsatadi. Nosiruddin Burhonuddin Rabg'uziyning «Qisasi Rabg'uziy» asarida keltirilgan «Qamug' to'nlar yigna birla tikilur, azinlarni o'rtar, ammo o'zi yolang qolur» [15, 118] jumlasini tahlil qilgan atoqli olim H.Zarifov bu o'rinda javobi «igna» bo'lgan «Hammaga to'n tikadi, o'zi yalang'och qoladi» topishmog'i o'z ifodasini topgan deb hisoblaydi [7, 91].

Turkiy xalqlar topishmoqlarining shakllanishi va rivojlanishini o'rganishda turkolog olimlar tomonidan «Kodeks kumanikus» nomi bilan atalgan XIII-XIV asrlar yozma yodgorligida keltirilgan folklor materiallari muhim ilmiy qimmatga ega. Chunki bu asar turkiy xalqlarning topishmoqlari jamlangan eng qadimiy yozma manba bo'lib, unda keltirilgan jumboqlarning deyarli barchasi bugungi turkiy xalqlar folklorida saqlanib qolganligi bois, topishmoq janrining tarixiy taraqqiyotini tadqiq etishga qaratilgan ilmiy izlanishlar o'z-o'zidan ana shu manbaga suyanib ish ko'rishni taqozo etadi. «Kodeks kumanikus» italyan va nemis missionerlari tomonidan qipchoq lahjasida so'zlashuvchi turkiy qavmlardan yozib olingan til materiallari asosida Qrimdagi Solxat (bu joy hozirgi kunda «Eski Qrim» deb yuritiladi) qishlog'ida 1294-1295-yillarda yaratilgan. Qadimgi qipchoq lahjasiga oid 1300 so'zni o'z ichiga olgan bu asar tuzilishiga ko'ra, «lotincha-forscha-kuman(qipchoq)cha lug'at» hamda «kuman(qipchoq)cha-nemischa lug'at» bo'lib, “qo'lyozmaning asl nusxasi bugungi kunda Venesiyadagi Marchana milliy kutubxonasi (№549) katalog raqami bilan ro'yxatga olingan, u №1597 xona raqami bilan

saqlanadi[6, 13.]. Turkiy xalqlarning tili va folklorini o'rganishda muhim manba bo'lib xizmat qiladigan bu asarda qayroq, turna, uzangi, kirpi (tipratikan), kema, pichoq, it va boshqa narsalar to'g'risidagi 47 ta topishmoq keltirilgan. «Kodeks kumanikus»dagi bu topishmoqlar jahon folklorshunosligida «kuman topishmoqlari» deb nomlanadi. Tatar xalq topishmoqlarining o'ziga xos xususiyatlari, genezisi va poetikasini tadqiq etgan folklorshunos olim X.Maxmutov o'zining bir qator maqolalarida «Kodeks kumanikus»dagi topishmoqlarning tatar xalq og'zaki ijodida uchraydigan o'xshash namunalarini qiyosiy tahlilga tortgan[12, 157-164]. Olim to'g'ri qayd etganidek, «Kodeks kumanikus» turkiy xalqlarning mushtarak yozma yodgorligi bo'lib, undagi folklor materiallari qozoq, boshqird, ozarbayjon, tatar, turkman va boshqa ko'plab turkiy xalqlar og'zaki badiiy ijodiga bevosita daxldor hisoblanadi. Zero, «kuman topishmoqlari»ning aksariyati turkiy xalqlar orasida hozirga qadar saqlanib kelmoqda»[13, 87].

Xulosa qilib aytganda, turkiy xalqlar topishmoqlarining tarixiy asoslari g'oyat qadimiydir. Genetik jihatdan turkiy xalqlar folkloridagi jumboqlar umumiy negizga ega. «Kodeks kumanikus»da keltirilgan topishmoqlarning turkiy xalqlar og'zaki badiiy ijodida qayd etilgan variantlarini qiyosiy tahlil qilish esa topishmoqlar o'zining tadrijiy rivoji davomida an'anaviy badiiy qurilishi va poetik vositalarini asosan turg'un holda saqlab kelganligini ko'rsatdi. Bu yozma manbada keltirilgan topishmoqlarni qiyosiy-tarixiy jihatdan tadqiq etish turkiy xalqlar topishmoqlarining genezisi, tipologiyasi va badiiy evolyusiyasini yoritishning muhim vositalaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Asim N. Kipçak Türkçesine dair // Darülfünün Edebiyat Fakültesi Mecmuasi. – Ankara, 1932. D.1. B.4.
2. Газиз Г., Рахим Г. Татар адабияты тарихы. 1-жилд. – Казан, 1923. – 47-бет; Ярмы Х. Татар халкынын поэтик ижаты. – Казан: Татарстан китап нашрияты, 1967. – 169-172-бетлар; Алиева М. Тепишмақлар // Уйғур хәлиқ еғиз ижадийити. – Алмута: Наука, 1983. – 171-бет.
3. Гаркавец А. Codex cumanicus. Кыпчако-половецкие тексты XIII-XIV вв. – Алматы: Дешт-и-кыпчак баур, 2004.
4. Drimba V. Codex Comanicus: Édition diplomatique avec facsimilés. – Bucarest: Editura

Enciclopedică, 2000.

5. Жафаров Б. “Кодекс куманикус” топишмоқларининг ўзига хос хусусиятлари // ЎЗМУ хабарлари. – Тошкент, 2016. – №1/2. – Б.239-241; Ўша муаллиф. “Кодекс куманикус” – қадимги туркий обида. – Тошкент: Баёз, 2017. – 76 б.; Ўша муаллиф. “Кодекс кауманикус” – туркий халқлар ёзма обидаси: Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс. автореф. – Тошкент, 2017. – 46 б.

6. Жафаров Б. “Кодекс куманикус” – қадимги туркий обида. – Тошкент: Баёз, 2017.

7. Зарифов Ҳ. Ҳаммани кийинтиради // Пўлкан шоир / Ўзбек халқ ижоди бўйича текширишлар. 4-китоб. – Тошкент: Фан, 1976.

8. Inan A. Codex Cumanicus bilmecelesine dair // A.Inan. Makaleler ve incelemeler. I. – Ankara: Turk tarix kurumu basimleri, 1987.

9. Кодекс куманикус: Половецкие молитвы, гимны и загадки XIII-XIV вв. / Подготовил А.Н.Гаркавец. – М.: Русская деревня, 2006.

10. Курьшжанов А. К изучению куманских загадок // Вопросы истории и диалектологии казахского языка. – Алма-Ата, 1960. Вып.2. – С.167-176.

11. Малов Е.С. К истории и критике Codex cumanicus // Известия Академии наук. Отделение гуманитарных наук. – М., 1930. – №5.

12. Махмутов Х. Коман мэжмугасындагы табышмаклар // Казан утлары. – Казань, 1969. №11.

13. Махмутов Х. Татарские параллели куманских загадок // Советская тюркология. – Баку, 1971. – №3.

14. Махмуд Кошғарий. Девону луғотит турк. Т.1. – Тошкент: Фан, 1960.

15. Носируддин Бурхонуддин Рабғузий. Қисаси Рабғузий. 1-китоб. – Тошкент: Ёзувчи, 1990.

16. Радлов В.В. О языке куманов по поводу издания куманского словаря // Записки Императорского АН. Т.48. – СПб., 1884. – №4.

17. Радлов В.В. Кодекс куманикус (Das türk. Sprachmaterial des Codex kumanicus). – Петербург, 1887.

18. Самойлович А.Н. К истории и критике Codex Cumanicus // Доклады Российской Академии наук. – М., 1924. №4-5.

19. Топишмоқлар. Ўзбек халқ ижоди. Тузувчи ва нашрга тайёрловчи: Ҳусаинова З. – Тошкент: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1981.

20. Titse A. The Koman Riddles and Turkic Folklore // University of California Press. – Berkeley and Los Angeles, 1966.